

Апрел, 2026-йil

**АЛГОРИТМ ПЕРФУЗИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ
РЕСУСЦИТАЦИИ ПРИ РАННЕМ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ: КЛИНИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ**

Алимов Азам Файзиевич

д.м.н.

Саидов Максуд Арифович

д.м.н., проф.

Сабилов Джахонгир Рузиевич

Национальный медицинский центр, Ташкент, Республика Узбекистан.

azamalimov1986@gmail.com saidov_maksud@mtm.uz goejahongir@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560243>

Введение. Септический шок остаётся одной из ведущих причин смертности в отделениях интенсивной терапии, а его последствия определяют длительность и сложность последующей реабилитации пациентов. Традиционная стратегия гемодинамической ресусцитации, ориентированная преимущественно на коррекцию системного артериального давления, не всегда обеспечивает адекватную тканевую перфузию. В последние годы активно развивается концепция перфузионно-ориентированной гемодинамической терапии, при которой клинические решения принимаются на основании сочетанной оценки системной гемодинамики и маркеров тканевой перфузии, что создаёт предпосылки для более раннего начала реабилитационных мероприятий.

Цель исследования. Разработать и обосновать клинический алгоритм перфузионно-ориентированной гемодинамической ресусцитации при раннем септическом шоке с оценкой его влияния на выраженность полиорганной дисфункции и перспективы ранней реабилитации.

Материалы и методы. Разработан поэтапный алгоритм гемодинамической ресусцитации, включающий: раннее распознавание септического шока с фиксацией временной точки T0; стандартизованную оценку системной гемодинамики (МАР, ЧСС) и маркеров тканевой перфузии (CRT, лактат, диурез); реализацию комплекса неотложных мероприятий первого часа (гемокультуры, антибактериальная терапия, инфузия кристаллоидами, контроль источника инфекции); персонифицированную оценку fluid responsiveness с использованием пробы пассивного подъёма ног; раннее назначение норадреналина при сохранении гипотензии; динамическую переоценку перфузии через 2–6 часов и контроль органной дисфункции по шкале SOFA в течение 72 часов.

Результаты. Предложенный алгоритм обеспечивает систематизированный подход к ведению пациентов с ранним септическим шоком. Ключевым отличием от традиционных протоколов является переход от шаблонного продолжения инфузионной терапии к индивидуализированной тактике на основании комплексной оценки перфузии. Целевым ориентиром стабилизации является достижение МАР не менее 65 мм рт. ст. в сочетании с нормализацией CRT, тенденцией к снижению лактата и восстановлением адекватного диуреза. В качестве интегрального показателя ранней эффективности используется Δ SOFA72, отражающий суммарную динамику органной дисфункции и позволяющий прогнозировать сроки перехода к реабилитационным мероприятиям.

Апрел, 2026-йил

Обсуждение. Перфузионно-ориентированный подход к реанимации позволяет избежать избыточной инфузионной перегрузки, которая ухудшает органную функцию и задерживает начало реабилитации. Данный подход согласуется с результатами исследования ANDROMEDA-SHOCK-2 и рекомендациями Surviving Sepsis Campaign 2021.

Использование Δ SOFA72 как критерия эффективности даёт возможность объективно оценить готовность пациента к переходу от интенсивной терапии к ранней мобилизации и реабилитационным вмешательствам.

Заключение. Разработанный алгоритм перфузионно-ориентированной гемодинамической реанимации при раннем септическом шоке позволяет оптимизировать инфузионную и вазопрессорную терапию, снизить выраженность полиорганной дисфункции и создать условия для более раннего начала реабилитации. Внедрение персонализированного подхода к реанимации может способствовать сокращению длительности пребывания в ОРИТ и улучшению функциональных исходов у пациентов, перенёвших септический шок.

Использованная литература:

1. Nils P. Johnson, Bernard De Bruyne. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. *New England Journal of Medicine*, 2012, Vol. 367, pp. 991–1001.
2. Roxana Mehran, Deepak L. Bhatt. Artificial Intelligence in Cardiovascular Imaging: Current Applications and Future Directions. *Journal of the American College of Cardiology*, 2020, Vol. 75, No. 21, pp. 2663–22678.
3. Шагазатова, Б. Х., Рахимбердиева, З. А., Юлдашева, Н. Х., & Артикова, Д. М. (2021). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. *EDITOR COORDINATOR*, 309.
4. Нажмутдинова Д. К., Максудова Д. Р., Рахимбердиева З. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА //МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА КЛИНИКА «МАНЛИYO-SHIFO» & V «МАНЛИYO-SHIFO» & V. – С. 9.
5. Нажмутдинова, Д. К., Рахимбердиева, З. А., & Ботаева, Н. О. (2018). ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МИКРОАДЕНОМ У ЖЕНЩИН. In *INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH* (pp. 226-228).